

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Абдукаримова Рохила Абдурайимовна

АХОЛИНИНГ ЭХТИЁЖМАНД ҚАТЛАМЛАРИ – НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ

ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

